

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
<i>Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
<i>Dilsora Shodmonova</i>	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
<i>Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
<i>Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich</i>	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
<i>Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li</i>	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
<i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
<i>Lola Mannobova</i>	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
<i>Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
<i>Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
<i>Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi</i>	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich</i>	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
<i>Alimova Gulrux Farhod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
<i>Axtamova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi</i>	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
<i>G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi</i>	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
<i>Hamraqulova Durdona Dilshod qizi</i>	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
<i>Hikmatova Yulduz Nuritdinovna</i>	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinov Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
Xidirov Faxriddin Fozilovich	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
Рахмонова Нилуфар Уткир кизи	

OLIV O'QUV YURLARI, SPORT TASHKILOTLARI VA SPORT MARKETINGI TASHKILOTLARI O'RTASIDAGI HAMKORLIKNING ZARURATI

Samatov Javlonbek Abdukayumovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti stajyor-o'qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0003-7089-5495>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sport marketingi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar va tashkilotlarning o'z brendlari hamda takliflarini sport iste'molchilari, jumladan, muxlislar, ishtirokchilar va boshqa manfaatdor tomonlarga samarali yetkazish maqsadida strategik joylashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, sport biznesining doimiy o'zgarib borayotgan muhitida ta'sir ko'rsatish, auditoriyani jalb etish va investitsiyalardan olinadigan daromadni oshirish uchun strategiyalarni muntazam ravishda baholash hamda moslashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sport marketingi, kompaniya, tashkilot, brend, bitim, reklama, strategiya, raqobat, sport, samaradorlik.

Abstract: This article examines the strategic positioning of sports marketing companies and organizations to effectively connect with consumers of sports products and services, including fans, participants, and other stakeholders. It offers recommendations for continuously evaluating and adapting strategies to influence audiences, increase engagement, and maximize return on investment in the ever-changing landscape of the sports business.

Key words: sports marketing, company, organization, brand, deal, advertising, strategy, competition, sport, efficiency.

Аннотация: Данная статья посвящена стратегическому позиционированию компаний и организаций, занимающихся спортивным маркетингом, с целью установления контакта с потребителями спортивных товаров и услуг, включая болельщиков, участников и других заинтересованных лиц. В статье предлагаются рекомендации, по постоянной оценке, и адаптации стратегий для оказания влияния, повышения вовлечённости и максимизации отдачи от инвестиций в постоянно меняющемся ландшафте спортивного бизнеса.

Ключевые слова: спортивный маркетинг, компания, организация, бренд, сделка, реклама, стратегия, конкуренция, спорт, эффективность.

KIRISH

Sport marketingi bilan shug'ullanadigan kompaniyalar va tashkilotlar o'z brendlari hamda takliflarini sport iste'molchilari, shu jumladan muxlislar, ishtirokchilar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan uyg'unlashtirish uchun strategik jihatdan joylashtirishga intiladi. Bu homiylik va ma'qullash bitimlari, reklama kampaniyalari hamda sport sanoatiga moslashtirilgan boshqa marketing tashabbuslarini o'z ichiga olishi mumkin. Sport sanoatining raqobat muhitida samarali sport marketingi bozor tendensiyalarini, iste'molchilarning xatti-harakatlarini va sport raqobati dinamikasini chuqur tushunishni talab qiladi. Ushbu sohadagi mutaxassislar sport biznesining doimiy o'zgarib borayotgan muhitiga moslashish, auditoriyani jalb qilish va investitsiyalardan olinadigan daromadni oshirish maqsadida o'z strategiyalarini muntazam ravishda baholab borishlari hamda takomillashtirishlari zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar tomonidan shug'ullanuvchilar yoki ta'lim oluvchilarning jismoniy rivojlanganlik darajasini to'g'ri baholash murabbiylar hamda jismoniy tarbiya o'qituvchilariga mashg'ulotlar jarayonini, shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etish imkonini beradi.

M.T. Xodjiyev, B. Raximov, F. Sharipov, I.P. Borisova, J.G'. Yo'ldoshev, R. Ishmuhamedov, M. Yuldashev, M.E. Jumayev, M.Yu. Yuldasheva, B.U. Mingbayeva va G.A. Mamatovalarning fikriga ko'ra, "Shug'ullanuvchilar yoki o'quvchilarning jismoniy jihatdan rivojlanganlik darajasini to'g'ri baholash va inobatga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etish kelgusida ularning to'g'ri jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sirlarning oldini olishdagi asosiy omillardan biri hisoblanadi".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada jamiyat rivojida sport uyushmalari va tashkilotlarini rivojlantirishga oid turli yondashuvlar umumlashtirilgan holda o'rganildi hamda olingan xulosalar asosida ularni amaliyotda kompleks qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalari, sport tashkilotlari va sport marketingi subyektlari o'rtasidagi hamkorlik sport industriyasidagi faoliyat samaradorligini oshirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur hamkorlik barcha manfaatdor tomonlarga foyda keltiradigan mustahkam va kompleks modelni ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu hamkorlik sport faoliyatining samaradorligi va natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, oliy ta'lim muassasalari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik sport industriyasida sinergik munosabatlarni shakllantiradi. Tomonlar bir-birining kuchli jihatlari va resurslaridan samarali foydalangan holda sport marketingi tashabbuslarining rivojlanishi hamda muvaffaqiyatiga hissa qo'shishlari mumkin. Ikkinchi bosqichda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash jarayoniga sport marketingi elementlarini kiritish orqali ularda sport va jismoniy tarbiya dasturlarini samarali targ'ib qilish hamda rivojlantirish uchun texnologiya va marketing tamoyillaridan foydalanish bo'yicha keng qamrovli tushunchalar shakllantirilishi lozim. Ushbu bosqichda gipotetik modellashtirish tekshirildi, model tarkibiy qismlarining ahamiyati aniqlandi va ular o'rtasidagi bog'liqliklar belgilandi. Bunda modelni yaratish uchun asos qilib olingan gipotezaning to'g'riligi ham tekshirildi.

Amaliy tatbiq etishning uchinchi bosqichida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketingi faoliyatiga tayyorlash texnologiyasi modelning yakuniy varianti ishlab chiqildi. Agar ikkinchi bosqichda modelning turli yangi variantlari yaratilgan bo'lsa, uchinchi bosqichda ularning eng maqbul shakli tanlab olinadi. Ushbu jihatlarga e'tibor qaratish orqali bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari sport marketingi faoliyatida uchraydigan imkoniyatlar va muammolarga yanada puxta tayyorlanishi mumkin. Natijada sport marketingi faoliyatiga tayyorlash imkonini beruvchi modelning yakuniy varianti shakllantirildi.

O'rganishlar natijasida ushbu model bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketingi faoliyatiga tayyorlash jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirishi aniqlandi. Modelning tarkibiy qismlari belgilandi va ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlar namoyon etildi. Ishlab chiqilgan model bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketingi faoliyatiga tayyorlashga yo'naltirilgan uchta asosiy va o'zaro bog'liq komponentni o'z ichiga oladi. Modelning vizual ko'rinishi ushbu komponentlar o'rtasidagi bog'liqliklarni tushunish uchun muhim vosita hisoblanadi. Modelning tarkibiy qismlari quyidagicha tavsiflanadi: Buyurtmachi sifatida sport tashkiloti. Ushbu komponent maqsadli auditoriyani yoki bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining sport marketingi bo'yicha ko'nikmalaridan foydalanuvchi subyektini ifodalaydi. Sport tashkiloti modelning markaziy elementi sifatida qaraladi. Uning ehtiyojlari va kutayotgan natijalari modelning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ijrochi sifatida sport marketingi. Ushbu komponent bo'lajak o'qituvchilar egallashi lozim bo'lgan sport marketingiga oid bilim, ko'nikma va strategiyalarni ifodalaydi. U branding, reklama, homiylikni boshqarish va auditoriyani jalb etish kabi elementlarni qamrab oladi.

Jismoniy tarbiya fakulteti talabalarini. Ushbu komponent jismoniy tarbiya fakulteti talabalarini sport marketingi faoliyatiga tayyorlashning o'ziga xos jihatlarni aks ettiradi. Unda bo'lajak o'qituvchilarga sport marketingi kontekstida beriladigan maxsus ta'lim va amaliy tayyorgarlik jarayoni ifodalanadi. Ushbu komponentlarning vizual tasviri manfaatdor tomonlarga modeldagi o'zaro bog'liqliklar va ta'sir mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, u modelning maqsadi va tuzilishini o'qituvchilar, sanoat hamkorlari hamda talabalarga tushuntirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, sxemalar, diagrammalar va infografikalar kabi ko'rgazmali vositalardan foydalanish modelning tushunarligi va amaliy ahamiyatini yanada oshiradi. Bu esa bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketingi faoliyatiga tayyorlash jarayonining murakkab jihatlarni osonroq anglash imkonini beradi.

Sport tashkiloti marketing xizmatlarining buyurtmachisi sifatida ishlab chiqilgan modelda muhim o'rin egalaydi. Sport tashkiloti rahbariyati va mutaxassislariga alohida e'tibor qaratilishi ularning maqsad va vazifalari model maqsadlari bilan uyg'un bo'lishini taqozo etadi. Sport tashkilotining maqsad va vazifalari. Modelda sport tashkilotining obro'sini oshirish, qiziqishni kuchaytirish, sport bozorida tovar va xizmatlar sifatini yaxshilash kabi maqsadlar aks ettirilishi zarur. Ushbu maqsadlar sport tashkiloti hamda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining hamkorlikdagi faoliyati samaradorligini ta'minlaydi. Sport tashkiloti vakillari. Jarayonning bevosita ishtirokchilari sifatida sport tashkiloti rahbarlari va mutaxassislari model doirasida alohida o'rin tutadi. Ularning roli va mas'uliyatlari aniq ifodalanishi sport tashkilotining faol hamkor sifatidagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Buyurtmachi maqsadlariga moslashuv. Model jismoniy tarbiya fakulteti faoliyatining sport tashkiloti maqsadlariga yo'naltirilganligini ko'rsatishi kerak. Jumladan, sport tashkilotining obro'sini oshirish, qiziqishni kuchaytirish hamda tovar va xizmatlar sifatini yaxshilashga qaratilgan umumiy maqsadlar vizual tarzda ifodalanishi maqsadga muvofiqdir. Bu ta'lim muassasasi va sport tashkiloti o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yaqqol namoyon etadi.

XULOSA

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytganda, ushbu elementlarni yagona modelga birlashtirish orqali sport tashkilotining maqsadlari, uning vakillarining roli hamda jismoniy tarbiya fakulteti bilan hamkorlikdagi sa'y-harakatlarining o'zaro bog'liqligini samarali tarzda ifodalash mumkin bo'ladi. Mazkur vizualizatsiya jarayoni mavzuni chuqurroq anglashga xizmat qiladi hamda ta'lim kontekstida sport marketingi faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlashga qaratilgan samarali qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu maqsadga erishish uchun qo'shimcha sarmoyalarni jalb qilish, marketing tahlillarini o'tkazish, sport tadbirlariga tashrif buyuruvchilar sonini oshirish, sport tashkilotlari tovarlari va/yoki xizmatlari savdosini ko'paytirish kabi vazifalar shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva M. Bolalar o'yinlarida o'zaro munosabatlar // Boshlang'ich ta'lim. – Toshkent, 2000. – 51-78-betlar.
2. Ishmuhamedov R., Yo'ldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "Nihol" nashriyoti, 2013. – 278 bet.
3. Jammatov J. Sh. Umumta'lim maktabi sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabaqalashtirilgan jismoniy tayyorgarligi: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Chirchiq, 2020. – 56 bet.
4. Jumaev M. E., Yo'ldasheva M. Yu., Mingbayeva B. U., Mamatova G. A. Boshlang'ich ta'limni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar (metodik-uslubiy qo'llanma). – Toshkent, 2017. – 74-85-betlar.
5. Xodjiyev M. T., Rahimov B., Sharipov F. Umumiy pedagogika (darslik). – Guliston, 2020. – 14 bet.
6. Yo'ldoshev J. G', Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: "O'qituvchi", 2004. – 102 bet.
7. Борисова И. П. Здоровьесберегающие технологии в школе // Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2005. – № 10. – С. 84-92.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.